

РАЗДЕЛ. ЭКОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442594>

УДК 332.144

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА**

В.К. Елисева,

студент, кафедры бухгалтерского учета, анализа,
финансов и налогообложения

О.И. Швайка,

к.э.н., доц., доц. кафедры экономики, менеджмента и организации
производства,

ФГБОУ ВО «РГРТУ им. В.Ф. Уткина»,

доц. кафедры экономики и менеджмента,

Академия ФСИН России,

г. Рязань

E-mail: lera7sevan@gmail.com

Аннотация: В данной статье освещены вопросы системы налогообложения малого и среднего предпринимательства. Особое внимание уделяется особенностям специальных режимов налогообложения. Также обозначены проблемы налогообложения малого и среднего бизнеса. Кроме того, в статье раскрыты достоинства и недостатки специальных налоговых режимов.

Ключевые слова: экономика, инвестиционный менеджмент, малый и средний бизнес, специальные налоговые режимы, налогообложение

**COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX REGIMES OF SMALL AND
MEDIUM BUSINESSES**

V.K. Eliseeva,

student, Department of Accounting, Analysis,
finance and taxation

O.I. Shvaika,

Ph.D., Assoc., Assoc. Department of Economics, Management and
Organization of Production,

FSBEI HE "RGRTU named after V.F. Utkin ",

Assoc. Department of Economics and Management,

Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia,
Ryazan
E-mail: lera7sevan@gmail.com

Abstract: This article highlights the issues of the taxation system for small and medium-sized businesses. Particular attention is paid to the specifics of special tax regimes. The problems of taxation of small and medium-sized businesses are also highlighted. In addition, the article reveals the advantages and disadvantages of special tax regimes.

Key words: economics, investment management, small and medium business, special tax regimes, taxation

Введение. Малое и среднее предпринимательство считается наиболее важным стратегическим ресурсом, которые активизирует экономический рост и обеспечивает стабильность социального и экономического развития, а также увеличение качества жизни населения страны и ее регионов.

Актуальность данного вопроса состоит в том, что малое и среднее предпринимательство служит основой экономики всего государства, так как значительная часть статей НК РФ адресована его регулированию. В связи с тем, что рынок довольно часто терпит изменения, которые могут быть связаны с различным рядом причин, малое и среднее предпринимательство в первую очередь оказывается под угрозой. Исходя из этого, государство определило механизмы, позволяющие защитить малый и средний бизнес. Их основа составлена на ряде специальных режимов налогообложения.

Специальные налоговые режимы позволяют определять отдельные виды систем начисления налогов, которые отличаются от общеустановленного порядка. Установление специальных налоговых режимов описано в пункте 7 статьи 12 НК РФ.

Обозначаются следующие системы:

- для сельхозпроизводителей (единый сельскохозяйственный налог, далее – ЕСХН);
 - упрощенная (упрощенная система налогообложения, далее – УСН);
 - вмененного налога (единый налог на вмененный доход, далее – ЕНВД);
 - соглашение о разделе продукции (далее – СРП);
 - патентная (патентная система налогообложения, далее – ПСН)
- [1].

Вышеперечисленные виды налоговых режимов имеют общие черты. Они могут дробиться на следующие модули по отношению к:

1. Масштабам деятельности лиц, которые применяют такие режимы как патентная система, сельскохозяйственная, упрощенная, система вмененного дохода – для малого бизнеса, однако соглашения о разделе продукции могут применять полноценные налогоплательщики.

2. Спектру налогоплательщиков. ЕСХН, ЕНВД, УСН могут быть применены не только организациями, но и ИП. Соглашение о разделе продукции доступно только для организаций, а ПСН используется только для ИП.

3. Объекту применения. ЕСХН, ЕНВД, СРП и ПСН могут применяться лишь в определенно установленных видах деятельности, а УСН доступна большинству.

4. Определенному виду налогов, вместо которых может быть начислен спецналог. Он заменяет налог на прибыль (при ИП выступает вместо НДФЛ) при ЕСХН, УСН, ЕНВД и ПСН, имущество и НДС. Для соглашения о разделе продукции спецналога нет, однако возможно применение льгот по значительному виду уже существующих налогов.

5. Совместимости друг с другом и общей системе налогообложения. Соглашение о разделе продукции не может совмещаться ни одним из установленных режимов. Общую систему налогообложения, ЕСХН и УСН совмещать друг с другом запрещено, но возможно использование вместе с ЕНВД или ПСН, которые совместимы друг с другом [1-3].

Важно подчеркнуть, что применение специальных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса способны обеспечить облегчение налогового бремени для средних организаций и индивидуальных предпринимателей.

Упрощенная система налогообложения – довольно распространенный специальный режим, который используется в малом и среднем предпринимательстве. Стоит отметить, что его применение возможно только при наличии следующий условий:

- не более 150 млн. рублей дохода за календарный год;
- остаточная суммарная стоимость активов организации должна быть менее 100 (ранее – 150) млн. рублей;
- общее количество сотрудников компании не должно превышать 100 человек.

В момент подачи заявки можно выбрать, какой финансовый показатель будет применен для расчета отчислений в федеральную налоговую службу. Для первого случая используется ставка 6 %, для второго (при определении разницы доходов и расходов) применяется ставка 15 %.

При анализе вмененного налога важно отметить, что он может применяться лишь в тех территориальных образованиях РФ, где это разрешается местным законодательством. Ставки налогов и определенные

виды деятельности, которые подлежат обложению по этой схеме, могут значительно отличаться как в областях, так и в регионах [4].

Для осуществления перехода на ЕНВД необходимо учесть следующие критерии:

– количество сотрудников за год не должно превышать 100 человек;

– ЮЛ не задействуется в сдаче в аренду недвижимого имущества;

– предприниматель не может применять единый сельскохозяйственный налог в качестве схемы уплаты налогов;

– вид деятельности, использующий ЕНВД, должен быть отражен в Налоговом кодексе РФ.

При анализе патентной системы налогообложения ключевой особенностью является то, что данная система применяется только для ИП, а юридическим лицам использовать эту схему не разрешено. При соблюдении всех условий патентной системы налогообложения (среднесписочное количество сотрудников должно быть не более 15 человек; доход по каждому виду деятельности должен составлять не более 1 млн. рублей) действует следующий механизм: вместо уплаты налога приобретается патент, цена которого составляет 6 % от налоговой базы индивидуального предпринимателя. Плюсом использования ПСН является освобождение ИП от подачи налоговой декларации в федеральную налоговую службу, однако вместо этого нужно будет вести учет по доходам каждого вида деятельности.

Единый сельскохозяйственный налог имеет ставку 6 % от разницы доходов и расходов организации. Для перехода на ЕСХН для индивидуальный предпринимателей или юридических лиц должно выполняться единственное условие – доля дохода, которая получена при реализации товара, не должна быть выше 70 % от общей суммы [5].

Соглашение о разделе продукции – это договор, в связи с которым РФ может предоставлять инвестору исключительные права на поиск, разведку и добычу минерального сырья на участках, наделенными недрами. Соглашение о разделе продукции обозначает такие условия, которые связаны с использованием недр, а также порядок раздела произведенной продукции среди государства и инвестора. Инвестор может быть освобожден от уплаты региональных и местных налогов, налога на имущество, таможенных пошлин, а также транспортного налога [6].

В качестве сравнительного анализа специальных налоговых режимов, рассмотрим основные достоинства и недостатки данных систем налогообложения (табл. 1) [7].

Таблица 1 – Сравнительная характеристика систем налогообложения

Специальный налоговый режим	Достоинства	Недостатки
Единый сель. хоз. налог (ЕСХН)	<ul style="list-style-type: none"> · довольно простая и обычная форма учета; · освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, на прибыль, налога на имущество; 	<ul style="list-style-type: none"> · довольно порог (70 %); · отсутствие учета региональных климатических положений
Упрощенная система налогообложения (УСН)	<ul style="list-style-type: none"> · освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, на прибыль, налога на имущество; · ведение учета по упрощенной системе; · сокращение документооборота; · предоставление региональных льгот для отдельных сегментов производства 	<ul style="list-style-type: none"> · стабильный контроль над предельно допустимым размером выручки; · необходимость уплаты минимального налога; · обязанность использования ККТ
Патентная система налогообложения (ПСН)	<ul style="list-style-type: none"> · добровольный вид перехода; · отсутствие обязанности по предоставлению налоговой декларации в федеральный налоговый орган; · свободный выбор периода действия патента; 	<ul style="list-style-type: none"> · обязанность приобретения патента для отдельных видов деятельности; · невозможность уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов в обязательном периоде действия страхования

Специальный налоговый режим	Достоинства	Недостатки
<p>Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · отсутствие обязанности ведения бухгалтерского учета; · освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, на прибыль, налога на имущество; · отсутствие зависимости суммы налога от итоговых результатов деятельности. 	<ul style="list-style-type: none"> · не учитывается особенность ведения предпринимательской деятельности; · наличие физического показателя по количеству работников, который может желании предпринимателя официально не оформлять персонал
<p>Соглашение о разделе продукции (СРП)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · освобождение от уплаты региональных и местных налогов; · возможность возместить суммы налогов, которые уплачены инвестором 	<p>отсутствие влияния результатов деятельности на размер налоговых платежей</p>

Важно отметить следующие основополагающие функции специального налогового режима:

- фискальная, позволяющая обеспечиваться стабильную доходную базу;
- распределительная, главной задачей, которой является переопределение общественных доходов среди разных категорий населения и сфер государства.

Для того, чтобы объем бюджетных доходов по СНР увеличивался, необходимо пересматривать и усовершенствовать законодательную базу, изменяя условия, опираясь на которые организации и ИП могут переходить на такой режим. Специальные налоговые режимы должны способствовать развитию и увеличению масштабов деятельности малого и среднего предпринимательства. Для обеспечения более эффективной системы СНР необходимо их реформирование.

Выводы. Таким образом, в данной работе было выделено довольно большое разнообразие форм налогообложения малого и среднего бизнеса, которые позволяют определить наиболее оптимальные и эффективные режимы налогообложения. Это помогает государству в решении проблем, связанных с оказанием мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также в развитии на всей территории Российской Федерации.

Список литературы

[1] Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч.I и II (с изм. и доп. на 1 февраля 2019 г.). М.: Проспект, 2019. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/. (дата обращения: 05.12.2020).

[2] Гасиева З.П. Специальные налоговые режимы в развитии малого и среднего бизнеса. / З.П. Гасиева, З.М. Льянов. // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2016. № 12. 27-30 с.

[3] Гасиева З.П. Проблемы налогообложения малого бизнеса в РФ. / З.П. Гасиева, З.М. Льянов, Н.В. Туаева. // В сб.: Перспективы развития АПК в современных условиях: Мат. 7-й Междунар. науч.-практ. конф. 2017. [Электронный ресурс]. – URL: <https://gorskigau.ru/Portals/0/%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5/2017.pdf?ver=2019-10-08-114453-387>. (дата обращения: 05.12.2020).

[4] Гасиева З.П. Проблемы налогообложения малого бизнеса и пути их решения. / З.П. Гасиева, Д.М. Хугваева. // Сборник научных трудов по материалам Международной конференции. – 2018. 43-47 с.

[5] Темиров С.Л. Проблемы налогообложения субъектов малого бизнеса. / С.Л. Темиров, З.П. Гасиева. // В сб.: Актуальные направления и перспективы развития национальной экономики: Сборник научных трудов по материалам Международной конференции. 2018. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35461180>. (дата обращения: 05.12.2020).

[6] Осадчук Л.М. Специальные налоговые режимы как инструмент стимулирования предпринимательской деятельности в регионе. / Л.М. Осадчук, М.С. Осадчук. // Экономика и предпринимательство. – 2018. № 1 (90). 315-318 с.

[7] Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nalog.ru/rn15/> – (дата обращения: 05.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Tax Code of the Russian Federation. Part I and II (with amendments and additions as of February 1, 2019). М. : Prospect, 2019. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/. (date of access: 05.12.2020).

[2] Gasieva ZP Special tax regimes in the development of small and medium-sized businesses. / Z.P. Gasieva, Z. M. Lyanov. // Accounting in agriculture. - 2016. No. 12. 27-30 p.

[3] Gasieva ZP Problems of taxation of small businesses in the Russian Federation. / Z.P. Gasieva, Z. M. Lyanov, N.V. Tuayeva. // In collection: Prospects for the development of the agro-industrial complex in modern conditions: Mat. 7th Int. scientific-practical conf. 2017. [Electronic resource]. - URL: <https://gorskigau.ru/Portals/0/%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5/2017.pdf?Ver=2019-10-08-114453-387>. (date of access: 05.12.2020).

[4] Gasieva ZP Problems of taxation of small business and ways to solve them. / Z.P. Gasieva, D.M. Khugvaeva. // Collection of scientific papers based on the materials of the International Conference. - 2018.43-47 p.

[5] Temirov S.L. Problems of taxation of small businesses. / S.L. Temirov, Z.P. Gasieva. // In collection: Actual directions and prospects of development of the national economy: Collection of scientific papers based on the materials of the International conference. 2018. [Electronic resource]. - URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35461180>. (date of access: 05.12.2020).

[6] Osadchuk L.M. Special tax regimes as a tool to stimulate entrepreneurship in the region. / L.M. Osadchuk, M.S. Osadchuk. // Economy and Entrepreneurship. - 2018. No. 1 (90). 315-318 p.

[7] Official site of the Federal Tax Service [Electronic resource]. - URL: <https://www.nalog.ru/rn15/> - (date of access: 05.12.2020).

© В.К. Елисеева, О.И. Швайка, 2020

Поступила в редакцию 9.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Елисева В.К., Швайка О.И. Сравнительный анализ режимов налогообложения малого и среднего бизнеса // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 181-189. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>